

VERİ İPLİĞİ METODOLOJİSİ

Batuhan Başpınar

Preprint Version 2

Drafted: Nisan 2026

Published: Nisan 2026

1-Amaç ve Tanım:

Dijital iplik, verilerin birbirleri arasındaki uyumlu etkileşimidir. PLM (Product Lifecycle Management) çalışmaları doğrultusunda dijital ipliğin önemi büyüktür. Dijital iplik sayesinde veriler arasındaki etkileşimler doğrultusunda mevcut iş yapış şekilleri otomatikleşebilir. Aynı zamanda mevcut durumda kullanıcıların (genellikle mühendislerin) iş yapış şekillerinde kullandıkları/oluşturdukları veriler arasında bağ olması sayesinde izlenebilirlik altyapısı doğrultusunda ürettikleri değerler artırılabilir ve iş yönetimi daha kolay hale gelebilir.

Bu durum PLM'in tanımı olan; Ürünün konsept tasarımdan elden çıkartma aşamasına kadarki hayatında, dijital ortamda gerçekleştirilen iş süreçlerinin yönetilebilir, saklanabilir ve tekrar kullanılabilir olmasını konu alan dijitalleşme metodolojisi, kavramında dijital iplik son derece kritik rol oynamaktadır.

Veri İpliği Metodolojisi, dijital ipliğin ve dijital dönüşüm çalışmalarındaki dijitalleşmenin haritalandırılarak gösterilmesini amaçlamak adına oluşturulmuştur. Bu haritalandırma çeşitleri sayesinde dijital dönüşümde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi istenen çalışmalar için büyük resimlerin oluşturulması sağlanır. Planlama ve iş koordinasyonlarının nasıl olabileceği daha net anlaşılır, yapılabilecek sistem entegrasyonları veya dijitalleşme çalışmaları önceden kurgulanabilir ve zaman ve maliyet bakımından fayda oluşturabilir. Mevcut iş yapış şekillerinde yer alan verilerin birbirleri ile ilişkilerinin yapıp otomatize edilebilmesi adına mevcut durum ve sonraki durum olarak farklar net olarak görülebilir. Özet olarak, iş akışı haritalarının geliştirilmiş halidir.

2-Dijitizasyon – Dijitalizasyon – Dijital Dönüşüm:

Dijital iplik ve Dijitalleşmenin haritalandırılarak gösterilebilmesi için öncelikle Dijitizasyon, Dijitalizasyon ve Dijital Dönüşüm kavramlarını iyi bilmek gerekir. Özetlemek gerekirse Dijitizasyon, gerçek hayattaki bilgilerin dijital ortamda tutulması ve depolanmasını konu alır. Dijitalleşme ise iş yapış şekillerinde görev yapan kullanıcıların kullandıkları yazılımların birbirleri ile haberleşebilmesini ve bu dijital veriler arayıcılığı ile işlerini yapabilmelerini konu alır. Dijital Dönüşüm somutluktan çok soyut bir kavramı tanımlamaktadır. Dijitalleşen iş süreçleri içerisinde yer alan kişilerin dijital ortama adapte olmalarından sonraki alışkanlıkları ve kültürü inceler.

Figür.1 Dijitizasyon – Dijitalizasyon – Dijital Dönüşüm Temelleri

3-Veri İpliği Nedir?

Dijital iplik, verilerin birbirleri arasındaki uyumlu etkileşimi olarak soyut bir tanıma sahiptir. Bu doğrultuda Veri İpliği, dijital ortamdaki verilerin hayatları boyunca birbirleri arasındaki etkileşim zinciridir. Tanımı sonucunda dijital iplik kavramı soyut bağlamından somut bağlamına çevrilir. Dolayısı ile makalenin bu aşamasından sonra bahsi geçecek olan kavram dijital iplik değil, onun somut karşılığı olacak olan veri ipliği kavramıdır.

Veri İpliği Metodolojisinin amaçlarından birisi olan dijital ipliğin gösterimi yerini veri ipliği gösterimi olarak alır. Veri ipliğinin haritalandırılmış gösterim şekline ise “Veri İpliği Haritası” denir.

Figür.2 Veri İpliği Haritası'nın Evrimi

4-Veri İpliği Haritası Nedir?

Veri İpliği Haritası, soyut kavram olan Dijital İplik'in somutlaştırılmış anlamı olan Veri İpliği'nin, dijital ortamdaki hareketlerinin gösterimini sağlamak için kurgulanmış olan bir harita türüdür.

Data Mapping olarak bilinen kavram geliştirerek, verilerin daha detaylı olarak dijital ortamdaki statülerinin ve hareketlerinin çıkarılabilmesi amaçlanmıştır.

Veri İpliği Haritasında bilinmesi gereken üç temel yapıtaşı bulunmaktadır. Her bir yapıtaşı haritanın oluşturulması adına kritik önem taşımakta ve herhangi birisi eksik olması durumunda Dijital İplik temellerine uyum sağlanmayacağından dolayı harita anlamsız olmaktadır.

Figür.3 Veri İpliği Haritası Temel Yapıtaşları

5-Veri İpliği Haritası Nasıl Oluşturulur?

Veri İpliği Haritası'na dijital ipliğin nasıl aktarıldığı, iplik üzerinde analizlerin doğru yapılabilmesi için kritik bir unsurdur. Bu yüzden temel gösterim şekillerinin standartlaştırılması elzem olmaktadır.

5.1-Katalizör gösteriminin yapılması:

Katalizör kavramında, yapılan iş bir tool arayıcılığı ile gerçekleştirilebilir. Burada isim olarak tool yerine, aktive eden "Katalizör" isminin verilmesi, ileride anlatılacak olan dijitalleşmenin haritası mantığında yer alacak olan yeni katalizör türünden kaynaklanmaktadır. Temel olarak katalizörler aktivitelerin gerçekleştirilmesinin gösterimini sağlar.

Normalde iş akış diyagramlarında yapılan işler için girdi-çıkış mantığı kullanılır. Bu metodolojide girdi-çıkış mantığı yerine girdi-sonuç mantığı kullanılmaktadır. Çıktı, sadece amaç doğrultusunda oluşan veriyi göstermektedir. Buna karşın sonuç verisi, işin çıktısının anlamlandırılarak gösterilmesini hedefler. Burada bahsedilen "anlamlandırma" tanımı, veri yapısının gösteriminin anlatıldığı ileriki aşamalarda açıklanacaktır.

Figür.4 Katalizör Kümesi'nin İşaretilendirilmiş Gösterimi

Veri İpliği Haritası'nda Katalizör, Katalizör Kümesi isimli bir görsel ile gösterilir. Figür.4'de yer alan A, B ve C işaretleri için:

A: Katalizör Kümesi gösterim şekli

B: Katalizör'ün ismi (örnek olarak Excel, Windows, Local PC vb.)

C: Katalizör Kümesi'nin Veri Yapısı ve Veri Etkileşimi'ni göstereceği alanlar

Olarak Katalizör Kümesi tanımlanır.

5.2-Veri Yapısı gösteriminin yapılması:

Veri Yapısı, Veri İpliği Haritası'ndaki belirlenmesi en kritik olan unsurdur. Veri Yapısı belirlendikten sonra diğer iki yapıtaşının gösteriminin yapılması çok daha kolay olmaktadır. Verinin yapısının gösterimi soyut değil somut bir bakış açısı ile yapılmalıdır. Dijital ortamda yer edinmeyen herhangi bir şey veri olarak düşünülmemelidir. Aynı zamanda somut bir veriye yorum katarak farklı bir isim ile yazılmasında da problem yoktur.

Veri Yapısının somut bir şekilde belirlenmesinin en önemli sebebi, harita oluşturulduğu sırada başka haritalandırmaların birbirleri ile daha kolay birleştirilebilmesi ve yapılan haritaların daha anlaşılabilir olması gerekliliğinden dolayıdır.

Katalizör gösteriminin yapılması başlığında da anlatıldığı gibi, verilerin sonuçlarının belirlenebilmesi için anlamlandırılmaları gerekmektedir. Anlamlandırma mantığı, veri ipliklerinin oluşturulabilmesini sağlamaktadır. Sonucun da anlamlandırılabilmesi için girdinin de detaylandırılmış bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir. Figür.5'de örnek bir veri yapısı gösterilmiştir. Bu gösterim temsildir. Makale içerisinde de aynı temsili gösterim ile ilerlenecektir. Önemli olan husus iç içe yapının tanımlanmasıdır.

Figür.5 Veri Yapısı Örneği

Bir veri yapısının anlamı kendi içindeki veya dışındaki verilerden oluşur. Hiçbir veri yoktan var edilemez ve vardan yok edilemez. Bu sebeple yine hiçbir veri başka bir veri ile iletişimsiz bir şekilde boşlukta duramaz. Veri yapısı mantığı bilgisayar içerisindeki dosyalama mantığına benzerdir.

Örnek Gösterim Yöntemleri:

1-) Temel Veri Gösterimi:

Yeni Eklentiler - Excel

File Home Insert Layout References Formulas Data Tools Developer Tell me what you want to do

Wrap Text Merge & Center Alignment Number Styles

Yüksek Öncelikli Eklentiler	Orta Öncelikli Eklentiler	Düşük Öncelikli Eklentiler	Öneriler
Parola Sistemi	Kullanıcı Tanımlama	Fare İmleci Değiştirilme	Renk Paleti Eklenmesi
Veritabanı Yapısı		Kalın Harflerle Yazabilme	

Figür.6 Temel Veri Gösterimi Örneği

Figür.6'da gösterilen örnek üzerinde aşağıdaki gibi bir veri yapısı oluşturulur.

Figür.7 Figür.6'nın Veri Yapısı Gösterim Şekli

2-) Çoklu Seçim Gösterimi:

Figür.8 Çoklu Seçim Gösterimi Örneği

Figür.8'da gösterilen örnek üzerinde aşağıdaki gibi bir veri yapısı oluşturulur.

Figür.9 Figür.8'in Veri Yapısı Gösterim Şekli

3-) Doküman Gösterimi:

Figür.10 Doküman Gösterimi Örneği

Figür.10'da gösterilen örnek üzerinde aşağıdaki gibi bir veri yapısı oluşturulur.

Figür.11 Figür.10'un Veri Yapısı Gösterim Şekli

5-) İmleç Komut Açılımlarının Gösterilmesi:

Figür.14 İmleç Komut Açılımı Gösterimi Örneği

Figür.14'de gösterilen örnek üzerinde aşağıdaki gibi bir veri yapısı oluşturulur.

Figür.15 Figür14'ün Veri Yapısı Gösterimi Şekli

6-) Buton/Basılabilir Komut'un Gösterilmesi:

Figür.16 Buton/Basılabilir Komut Gösterimi Örneği

Figür.16'da gösterilen örnek üzerinde aşağıdaki gibi bir veri yapısı oluşturulur.

Figür.17 Figür 16'nın Veri Yapısı Gösterimi Şekli

5.3-Düşünce Mantığı:

Kullanıcılar veriler üzerinde bilgisayarlarındaki ekranlar ve toollar arayıcılığı ile etkileşimler yaparlar. Veri İpliği Haritası'nın oluşturulmasında haritaya eklenecek olan veriler, kullanıcının gördüğü veriler olmalıdır. Arka planda yer alan yazılım bilgilerinin yer almasına ihtiyaç yoktur. Bunun sebebi iş yapış şekillerinin gösterilmesi gerekliliğidir. Arka planda veriler farklı şekillerde birbirleri ile ilişkili olabilir. Yalnız önemli olan unsur kullanıcıların işlerini nasıl gerçekleştirdiğidir. Hangi verinin gerçekten asıl olarak nasıl var olduğunu bilebilmek için toolların arka planlarındaki yazılım kodlarının bilinmesi gerekir. Bu metodolojide bu detayların bilinmesi gerekmemektedir.

Figür.18 Farklı İş Yapış Şekillerinin Temsili Gösterimi

Kullanıcılar aynı veritabanındaki aynı verileri kullanarak birden farklı şekillerde iş yapabilirler. Eğer haritalar veritabanlarındaki veriler özelinde birbirleri arasındaki metotsal ilişkilere göre gösterilir ise iş yapış şekilleri özelinde haritalar oluşturulamaz. Mümkün olduğunda görülen işlemler üzerinden haritalandırmanın yapılması gereklidir. İhtiyaç durumunda veritabanı veya server gibi veriler de gösterilebilir.

5.4-Veri Etkileşiminin gösteriminin yapılması:

Veri etkileşimi, verinin yaşamından başına gelen eylemleri anlatan, Katalizör Kümesi içerisinde gösterimi yapılan bir olay özetidir. Etkileşimlerin gösterilmesi, veriler arasındaki işleyiş nasıl yapılır sorusuna cevap olarak kritik bir rol oynamaktadır.

Figür.19 Veri Etkileşiminin İşaretlendirilmiş Gösterimi

Veri İpliği Haritası'nda Veri Etkileşimleri, Katalizör Kümesi içerisinde veriler arasında link kurulması ile gösterilir. Figür.19'da yer alan A, B ve C işaretleri için:

A: Etkileşimin ismi

B: Etkileşime özel renk

C: Veri Etkileşiminin gösteriminin yer aldığı etkileşim alanı

Olarak Veri Etkileşimleri tanımlanır.

Veriler arasındaki etkileşimler, iş yapış şeklindeki hususa özel gösterilir. Bu hususlar için aşağıda Figür.20'de temel etkileşim gösterimleri yer almaktadır.

Figür.20 Temel Olarak Belirlenmiş Veri Etkileşimleri

Bazı etkileşimler bir kullanıcı tarafından manuel bir şekilde gerçekleştiriliyor olabilir. Yalnız her etkileşim bu şekilde olmak zorunda değildir. Katalizör'ün kendisinin otomatik olarak yaptığı işlemler de var olabilmektedir. Bunun için gerçekleşen işlemin otomatik olarak yapıldığını gösterebilmek adına tırtıklı çizgiler ile etkileşim okunun gösterilmesi gerekmektedir.

Figür.21 Otomatik Gerçekleştirilmiş Veri Etkileşimi Gösterimi

Otomatik olan işlemler kullanıcının göremediği, arka planda gerçekleşen işlemler olabilir. Eğer bu işlemlerin yapıldığı kesin olarak anlaşılabilir ise gösterilmelerinde bir sakınca bulunmaz.

Katalizör Kümesinin sonuç alanına (verilerin eklendiği sağ taraf) her zaman görünen bütün verilerin yazılması mecburiyeti bulunmamakta, işleyişi anlatabilmek adına gerekli olan verilerin gösterilmesi yeterli olmaktadır.

5.5-Veri Akışının gösteriminin yapılması:

Katalizör Kümelerinin oluşturulması sonrasında bu veri ipliğinin gösterilebilmesi adına kümeler arasındaki ilerleyişin (akışın) da haritalarda gösterilmesi gerekmektedir. Veri Akışı, Katalizör Kümeleri arasındaki, veriye özel ilerleyişin gösterimini ele alır. Katalizör Kümelerinde girdi-sonuç alanları arasında aşağıdaki gibi bir ilişki bulunabilmektedir.

Figür.22 Girdi ve Sonuç Verileri Arasındaki Gösterimler

Veri Etkileşimi başlığında da belirtildiği üzere Girdi-Sonuç verileri arasındaki ilişkiler etkileşim olarak anlaşılmaktadır. Sonuç ve Girdi verileri arasındaki ilişki, yani Katalizör Kümeleri arasındaki, veri özelindeki ilişki ise akış olarak nitelendirilmektedir. Basitçe Katalizör Kümeleri özelinde, iç ilişkiler etkileşim, dış ilişkiler akış olarak anlaşılabilir.

Sonuç verileri, başka bir Katalizör Kümesinde girdi verisi olarak kullanılacak ise, Katalizör Kümelerinde yer alan girdi-sonuç verileri arasında akış gösterimi yapılabilir.

Akış gösterimi için birkaç gösterim kuralı bulunmaktadır:

1-Girdi olarak kullanılacak olan veri, bir sonuç verisinden gelmesi durumunda içerisindeki bütün verilerinin teker teker alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Figür.23 Akış Gösterimi Kuralı 1

Sonuç verisinin içerisindeki verilerde bir değişiklik yok ise, Girdi olarak sadece gerekli olan üst verinin akışının gösterilmesi yeterlidir. Örnek olarak eğerki Figür23'de, Veri 2 girdi olarak kullanılması gerekseydi sadece Veri 2'nin akışının gösterilmesi yeterli olurdu.

2-Katalizör Kümesinin girdi ve sonuç alanlarında sadece etkileşimlerin gösterilmesi adına gerekli olan veriler gösterildiği için bütün veriler Katalizör Kümelerinde gösterilmemektedir. Bu yüzden normalde bir veri içerisinde yer alan ama gösterilmemiş veriler bulunabilmektedir. Bu mantığa göre eğer ki girdi olarak kullanılacak veriler, farklı Katalizör Kümelerinin çıktısında ayrı şekillerde yer alıyorsa bu sonuç verileri birleştirilerek Girdi verisi olarak gösterilebilir.

Figür.24 Akış Gösterimi Kuralı 2

Figür24'de de gösterildiği gibi, normalde Veri 1 verisi içerisinde Veri 3 verisi yer almaktadır ama etkileşimlerin gösterilmesi hususunda, Katalizör Kümesinde gösterilmesinin bir anlamı olmadığı için Veri 3 gösterimi, fazladan yer kaplamaması adına TOOL B'de gösterimi yapılmamıştır. Normal şartlarda Veri 1 verisi içerisinde Veri 3 verisi hali hazırda var olduğu için, ilişkilendirme yapılabilir.

3-Veri Yapısı Gösteriminin Yapılması başlığında sonuç verilerinin anlamlandırılabilmesi için girdi verilerinin detaylı gösterilmesinin gerekli olduğu yazılmıştı. Etkileşim ve akış mantıklarının da yer alması sonucunda, girdi ve sonuç verilerinin her ikisinin de, haritayı okuyacak kişiye anlatılabilmesi adına gerektiği kadar detaylı olması anlamı çıkmaktadır. Veri Etkileşimi, etkileşimin gerektiği kadar, Veri Akışı, akışın gösteriminin gerektiği kadar, Veri Yapısı ise verinin anlaşılabilmesi için verinin detayının gerektiği kadar gösterilmesini ister. Bu

üç mantığın birleştirilmesi sonucunda, Katalizör Kümesi içerisinde yer alacak olan veri yapısı, veri etkileşiminin gösterilebilmesi adına gerektiği kadar detaylı olmalıdır. Yani Girdi ve Sonuç verileri bütün veri yapısındaki verilerin gösteriminin yapılmasını gerektirmez. İhtiyaç olduğu zaman bir veri içindeki diğer veriler gösterilir.

Bu mantığa göre 2. Akış kuralında olduğu gibi, girdi verisi olarak kullanılacak veriler illaki başka Katalizör Kümelerinde Sonuç verisi olarak gösterilmiş olmayabilir.

Figür.25 Akış Gösterimi Kuralı 3

Figür25’de gösterildiği gibi Veri 3, daha önce başka bir Katalizör Kümesinin Sonuç verisinde yer almamakta ama gösterimi yapılmaktadır. Bunun sebebi, Veri 1 içerisinde zaten Veri 3 verisinin çoktan var oluş olması ve TOOL B Katalizör Kümesi’nde etkileşimin gösterilebilmesi için Veri 3 verisinin gösteriminin gerektiği için haritada gösterimi sağlanmıştır.

Veri Yapısı, Veri Etkileşimi ve Veri Akışı metotlarının kullanılmasının ardından, Data-Information-Knowledge mantığı da kurulmuş olunur.

Figür.26 Data-Information-Knowledge Sıralaması

6-Veri İpliği Haritası Oluşturma Aşamaları:

Veri İpliği Haritasının oluşturulması için gerekli olan bazı aşamalar bulunmaktadır.

1-Harita sınırı verilir.

Haritanın kendisine ait bir alanı bulunmaktadır. Bu alanın var olmasının sebebi, farklı haritaları birbirleri arasında kolay tanımlayabilmektir.

Konu 1 İş Sürecinin Veri İpliği	

Figür.27 Veri İpliği Haritası Sınırı Örneği

2-Konu özelinde çalışan kullanıcılar eklenir.

Harita içerisine, o konu için işi yapan kişilerin/birimlerin yer alacağı ek alanlar koyulur.

Konu 1 İş Sürecinin Veri İpliği	
Birim 1	Birim 2

Figür.28 Veri İpliği Haritası'na Eklenen Kişi/Birim Örneği

3-Birim/kişi(ler) içerisine koyulacak olan Katalizör Kümeleri oluşturulur.

Katalizör Kümeleri oluşturulurken veri etkileşimi ve veri yapısı düşünülür.

Figür.29 Katalizör Kümesi Oluşturma Örneği

4-İlgili Birim/kişi(ler)e Katalizör Küme'leri eklenir.

Figür.30 Birim/Kişi'ye Katalizör Kümesi Eklenmesi Örneği

5-Katalizör Kümeleri arasındaki Veri Akışı çizilir.

Figür.31 Veri Akışı Eklenmesi Örneği

6-Konu özelinde İpliğin başlangıç ve bitiş noktası koyulur.

Birden fazla başlangıç ve bitiş noktaları bulunabilir. İşin durumuna göre fazlalaşabilir.

Figür.32 Başlangıç/Bitiş Noktalarının Eklenmesi Örneği

7-Harita LEJANT'ı eklenir.

Haritalar özelinde harita içeriğinde bulunan unsurların ne olduğunun açıklanabilmesi adına Lejant eklenmesi yapılır. Örnek bir lejant Figür33'de gösterilmiştir. İçerik açık olarak veya örnekteki gibi kapalı olarak da tutulabilir. Kullanımı haritayı oluşturan ve kullanacak olan kişilerin isteğine göre şekillenebilir.

Figür.33 Lejant Örneği

Figür.34 Lejant Eklenmesi Örneği

Bu 7 aşamanın ardından Veri İpliği Haritası oluşturulmuş olur.

7-Veri İpliği Haritası Geliştirmeleri:

Veri İpliği Haritasının kullanımının daha geliştirilmiş olması ve kullanıcılara daha fazla bilgi verebilmesi adına ek özellikler ve görselleştirmeler bulunmaktadır.

1-Veri Etkileşimi Geliştirmesi

Veri Etkileşimleri sadece bu makalede anlatıldığı türleri ile kullanılmak zorunda değildir. Kullanıcılar kendi istedikleri etkileşim türlerini tanımlayabilir ve Lejant'a bu etkileşimleri ekleyebilirler. Örnek olarak "Hayalet" adında bir etkileşim türü eklenecek olursa Hayalet etkileşimine özel bir renk tanımlanmalı ve haritada nasıl kullanılacağı belirlenmelidir. Aşağıdaki Figür35'de bu örnek özelinde bir kullanım gösterilmiştir.

Figür.35 Hayalet Etkileşiminin Eklenmesi Örneği

Figür.36 Lejant'ta Hayalet Etkileşiminin Gösterilmesi Örneği

2-Veri Yapısı Geliştirilmesi

Veri yapısındaki verileri farklı özelliklerin verileri olabilir. Pencere, buton, tool vb. türdeki farklı verilerin kullanıcılar tarafından kolay anlaşılabilmesi adına her tür veriye özel ek gösterimler sağlanabilir. Kullanıcının ihtiyacı doğrultusunda Figür37'deki gösterimde yer alan örneklerdeki unsurlar artırılabilir.

Figür.37 Veri Türü'nün Gösterilmesi Örneği

Figür.38 Lejant'ta Veri Türü'nün Gösterilmesi Örneği

3-Veri Renkleri Geliştirilmesi

Kullanıcının haritayı okurken verileri daha rahat okuyabilmesi için veri yapısı içerisindeki her kademe için bir farklı renk tanımlaması verilmiştir. Altı renk tanımlaması sonrasındaki veriler için ilk renk ile tekrar başlanmaktadır.

Figür.39 Veri Renklerinin Gösterilmesi Örneği

Figür.40 Lejant'da Veri Renklerinin Gösterilmesi Örneği

4-Durum Tanımlaması Geliştirilmesi

Harita oluşturulurken kullanıcı bazı durumlarda haritaya aktarmak istediğini tam olarak aktaramayabilir veya iş yapış şeklinde bilinmesi gereken ek unsurlar olabilir. Bu durumda Özel Not haritaya eklenilerek gerekli olan bilgiler haritaya yansıtılabilir.

Figür.41 Özel Not'un Gösterilmesi Örneği

Figür.42 Lejant'da Özel Not'un Gösterilmesi Örneği

5-Veri Etkileşimi Geliştirilmesi 2

Bazı durumlarda iş yapış şekline bağlı olarak bir bilgi üzerinden farklı sebeplerden dolayı farklı bilgiler türetilebilir veya tüketilebilir. Bu durumdan dolayı "veya" işareti Veri İpliği Haritası'nda gösterimi yapılabilmektedir.

Figür.43 Veya İşareti'nin Gösterilmesi Örneği

Figür.44 Lejant'da Veya İşareti'nin Gösterilmesi Örneği

Figür.45 Veya İşareti Uygulama Örnekleri

8-Veri İpliği Haritası Entegrasyonu:

Veri İpliği Haritaları oluşturulduktan sonra birbirleri arasında da birleştirmeler yapılabilir. Bu birleştirmeler verilerin hayat döngülerindeki ilerleyişlerinin hangi diğer verilerin hayat döngülerine nasıl yansıtıldığını da gösterebilir. Bu birleştirmeye Veri İpliği Haritası Entegrasyonu denir. Veri Akış mantığı ile aynı mantıkta birleştirmeler yapılır. Ek olarak haritalar arasındaki entegrasyon işlemleri farklı sebepler ile yapılabilir. Ortak Lejant eklenir.

Entegrasyon işlemi farklı yöntemler ile yapılabilir:

- 1-Bir haritada yer alan herhangi bir verinin son durumu, başka bir haritadaki verinin ilk durumunu yansıtabilir.
- 2-Bir haritadaki bitiş ucunda yer almayan ara veriler, başka bir haritada kullanılıyor olabilir ve ilişkilendirilebilir.
- 3-Bir haritada yer alan Katalizör Kümesinin aynısı farklı bir haritada da bulunuyor olabilir. O katalizör kümelerindeki girdi ve sonuç veri akışlarının aynıları her iki haritada da bulunabilir.

Figür.46 İki Veri İpliği Haritası Entegrasyonunun Örnek Gösterimi

9-Veri İpliği Haritası Okuması:

Oluşturulan veri ipliği haritalarının anlaşılması için haritanın nasıl okunacağı önem arz etmektedir. Okuma işlemi, verilerin işlem gördükleri Katalizör Kümesi içerisinde gerçekleştirilir. Figür47'de örnek bir haritada, okumanın nasıl yapılacağı haritanın altında gösterilmiştir.

Figür.47 Örnek Okunacak Veri İpliği Haritası Gösterimi

Figür.48 Figür47'deki Veri İpliği Haritası'nın Okunuş Şekli

10-Veri İpliği Haritası ve Geleneksel Kodlama Arasındaki Benzerlik:

Yazılım dünyasında bulunan nesneye yönelik programlama dillerindeki Object-Attribute-Method'un benzer mantığı Veri İpliği Haritası'nda da bulunmaktadır. Nesneye yönelik programlamada kullanılan bu mantık yerine Veri İpliği Haritaları oluşturularak Object-Attribute-Method yapıları kurulabilir. Bu benzerlik sayesinde kodlama yapmak yerine

görselleştirerek daha yalın yazılımlar yazılabilir. Uygulanabilirliğin ne derece yapılabileceğinin gerçekten anlaşılabilmesi adına yazılım yazma konusunda bilgi sahibi kişiler tarafından denemeler yapılması gerekmektedir.

Figür.49 Geleneksel Kodlama ile Veri İpliği Haritası'ndaki Temel Mantıkların Benzerliği

11-Süreç İpliği Haritası Nedir?

Süreç İpliği Haritası, Veri İpliği Haritası'nda yer alan dijital ortamlardaki iş süreçleri ile beraber aynı zamanda gerçek hayattaki iş süreçlerini de kapsayan ve bununla birlikte iş akış süreci mantığının da yer edindiği harita türüdür. Veri İpliği Haritası'nın kapsamından geniştir. Veri İpliği Haritası sadece veriler üzerine odaklanırken, Süreç İpliği Haritası aynı zamanda Process Workflow mantığının da implemente edilerek çok daha kapsamlı bir haritanın oluşturulmasını amaçlar.

Process Workflow mantığının kullanılabilmesi adına "Yalın Süreç Gösterimi" adı altında Process Workflow'un basitçe nasıl gösteriminin yapılabileceği ile alakalı bir özel tanımlama yapılmıştır.

Figür.50 Süreç İpliği Haritası Evrimi

Process Workflow mantığının da basitçe kullanılması sonucunda Süreç İpliği Haritası'nın çok daha fazla detay barındırması gerçekleşir. Haritanın düzgün anlaşılabilmesi için 5N1K

sorularına cevap verebilecek nitelikte temel soruların sorulup gerekli cevapların alınabileceği bir harita düzeni olmalıdır.

Veri İpliği Haritaları veriler özelinde iş akışlarının incelendiği bir harita türü iken Süreç İpliği Haritaları süreç odağında incelemenin yapıldığı harita türüdür. Bu yüzden iş süreç akışı incelemelerinde bazı verilerin hayat döngüleri tamamlanmadan harita oluşturulabilir.

Figür.51 Süreç İpliği Haritası-Veri İpliği Haritası Kapsamları

Makalenin bu aşamasına kadar Veri İpliği Haritasının anlaşılabilmesi adına haritanın kapsamından bahsedilmemiştir. Bu aşamadan sonra bilinmesi gereken asıl gerçek unsur, Veri İpliği Haritası'nın veriye özel olduğudur. Yani Veri İpliği Haritası, bir verinin hayat döngüsünün başlangıcından sonuna kadar olan kısmını konu alır. Süreç İpliği Haritası kapsamı ise bir iş sürecini konu alır. Veri İpliği Haritasında yer alan girdi-sonuç, birim, katalizör vb. unsurları Process Workflow'da yer alan bazı özellikleri örnek olarak oluşturulmuş ve tanımlanmıştır. Bu yüzden Figür49'da Process Workflow'dan kesikli bir ok, Veri İpliği Haritasını işaret etmektedir. Process Workflow'un geri kalan temel unsurları ise basitleştirilerek (yani Yalın Süreç Gösterimi) Süreç İpliği Haritası içerisine eklenir. Temel bir mantık ile;

“Data Mapping + Process Workflow => Veri İpliği + Yalın Süreç = Süreç İpliği” dir.

Figür.52 Process Workflow ile Süreç İpliği Haritası Arasındaki Temsili Temel Fark

12-Yalın Süreç Gösterimi:

Veri İpliği Haritası'nda kullanılan bazı temel Process Workflow tanımları ve gösterilmeyen diğer ifadeler Figür53'de yer almaktadır.

Figür.53 Process Workflow Temel Yapılarının Karşılıkları

12.1 Süreç Adımı

Bir iş sürecinin adımlarını gösterebilmek için kullanılmaktadır. Gösterimi Figür54'deki gibidir.

Figür.54 Süreç Adımı Gösterimi

12.2 Alt Süreç Adımı

Bir iş sürecini ana büyük süreç adımlarına ayırdıktan sonra süreç adımı içerisinde yer alan, işin detayının adımlarını göstermek için kullanılan süreç adımlarıdır. Her süreç adımının alt süreç adımı olabilir. Aynı zamanda her alt süreç adımının da kendi içinde alt süreç adımları olabilir. Gösterimi Figür55'deki gibidir.

Figür.55 Alt Süreç Adımı Gösterimi

12.3 Süreç Akışı

Süreç Akışı sayesinde süreçler arasındaki ve içerisindeki izlenebilirlik sağlanır. Bir süreç/alt süreç adımı içerisinde alt süreç adımları var ise, içerideki alt süreç adımlarının da akışlarının gösterilmesi gerekmektedir.

Başlangıç-Bitiş noktaları Veri İpliği Haritası'ndan farklı olarak veri özelindeki Katalizör Kümesi'ne değil, süreç ile ilişkilendirilir.

Gösterim Figür56'daki gibidir.

Figür.56 Süreç Akışı Gösterimi

12.4 Karar İşareti

Eğer bir iş süreci içerisinde farklı alt süreç adımlarına ilerleyişler var ise Karar İşareti kullanılır. Farklı alt süreç adımlarına ilerleyiş sebepleri, karar işareti içerisinde sorgu şeklinde yazılır. Karar işaretinden birden fazla süreç akışı çıkartılarak, süreç akışları üstündeki yazılara göre ilgili alt süreç adımlarına oklar ilişkilendirilir. Gösterimi Figür57'deki gibidir.

Figür.57 Karar İşareti Gösterimi

12.5 Yalın Süreç Gösterimi'ndeki Ek Unsurlar

Yalın Süreç Gösterimi içerisinde, Process Workflow Temel Yapıları olarak belirtilmiş unsurlar dışında üç tane daha ek gösterim şekli ile alakalı tanımlamalar yapılmıştır. Aynı zamanda bir tane de ek düşünce mantığı bulunmaktadır.

12.5.1 Aktivite Kümesi

Dijital ortamdaki veriler arasındaki etkileşimler Katalizör Kümesi içerisinde gösterilirken, gerçek hayattaki etkileşimlerin gösterilmesi için ise Aktivite Kümesi adında bir katalizör türü kullanılmaktadır.

Process Workflow mantığında olduğu gibi, girdi-çıkı olarak gösterim sağlar.

Figür.58 Aktivite Kümesi'nin İşaretlendirilmiş Gösterimi

Figür.58'de yer alan A, B ve C işaretleri için:

A: Aktivite Kümesi gösterim şekli

B: Aktivite'nin ismi (örnek olarak Toplantı, Telefon Görüşmesi, Taşıma vb.)

C: Aktivite Kümesi'nin girdi-çıkı bilgilerinin göstereceği alanlar

Olarak Aktivite Kümesi tanımlanır.

Aktivite Kümesi'nde yer alacak olan girdi-çıkı bilgileri soyut anlamlarda olabilir. Bilgiler arasındaki etkileşimler için etkileşim oklarının kullanılmasına gerek bulunmamaktadır çünkü gerçek hayattaki bilgilerin net bir şekilde nasıl kullanılarak dönüştürüldüğü spekülasyon olabilir. Veri İpliği Haritası'nda kullanılan Veri Akışı'nda olduğu gibi, bilgiler arasında bir bilgi akışı kullanılmalıdır.

Figür.59 Aktivite girdi-çıkı Verileri ve Bilgi Akışı Kullanım Örneği

Eğer bir aktivite yapılması aşamasında dijital ortamda veriler özelinde işlem(ler) yapılıyor ise, Katalizör Kümesi'nin girdi alanına bilgi(ler) eklenebilir ve bilgi ile veri arasında etkileşim kullanılabilir.

Figür.60 Bilginin Katalizör Kümesi'ndeki Kullanım Örneği

12.5.2 Aşama Alanı

Aşama alanları, Süreç İpliği Haritası'nda yer alan süreç adımlarının hangi zaman aralıklarında gerçekleştirildiğini gösterebilmek adına zamansal alanlara bölünmesini sağlar. Haritalar iki boyutlu bir alanda gösterilmesi üzerine iki farklı aşama alanı gösterimi bulunmaktadır. İki aşama alanı türü de aynı harita üzerinde gerektiği yerlerde kullanılabilir.

Figür.61 Çizgisel Aşama Alanı Kullanım Örneği

Figür.62 Bölgesel Aşama Alanı Kullanım Örneği

12.5.3 Süreç Detayı

Süreç Detay gösterimi, 5N1K sorularının bir süreç/alt süreç adımları içerisindeki cevaplarının bulunabilmesi adına kullanılır.

1- Süreç Açıklaması ve Uygulama Görselleştirme;

Her süreç ve alt sürecin açıklaması ve uygulama video ve/veya görselleri eklenebilir. Bunun sayesinde sürecin ne olduğu görselleştirilerek harita okuyucusuna kolayca açıklanabilir hale gelir.

Figür.63 Süreç Açıklaması ve Uygulama Görselleştirme Kullanım Örneği

2- Süreç Çalışanı;

Süreci icra eden çalışan/birim'in ne olduğu da eklenerek ilgili sorumlular netleştirilir. Bir süreç/alt süreç adımı içerisinde birden farklı birim yer alabilir.

Figür.64 Süreç Çalışanı Gösterim Örneği

Figür.65 Süreç Çalışanı Kullanım Örneği

3- Süreç İpliği;

Süreç içerisindeki sanal ve gerçek hayattaki işleyişlerin yer alacağı "İplik Alanı" adında bir alan, Süreç Çalışanı içerisine koyularak, dijital/sanal ipliğin daha kolay görülebileceği bir alan olarak tanımlanır.

Figür.66 Süreç İpliği Gösterim Örneği

Figür.67 Süreç İpliği Kullanım Örneği

Süreç Detayı'nın da eklenmesi sonucunda Süreç İpliği Haritası'nda 5N1K sorularının cevap karşılıkları aşağıdaki gibi olur.

Ne? -> Veri Yapısı ve Bilgi

Nerede? -> Katalizör Kümesi ve Aktivite Kümesi

Neden? -> Süreç Açıklaması

Ne Zaman? -> Aşama Alanı

Nasıl? -> Etkileşim ve Görsel/Video

Kim? -> Birim

Ön Çalışma : Detay Çalışma

Figür.68 Temsili 5N1K Süreç Detayı Gösterimi

12.5.4 Veya İşareti-Karar İşareti Benzeşmesi (Düşünce Mantığı)

Veya işareti ile Karar İşareti arasında bir benzerlik bulunmaktadır. Veya işareti verinin farklı durumlardaki ilerleyişini gösterirken, Karar İşareti ise sürecin farklı durumlardaki ilerleyişini gösterir.

Bu benzerlik dışında aynı zamanda bu iki işaretin birbirleri arasında da bir anlam bağı bulunmaktadır. Karar İşareti, net durumların ilerleyişini göstermekteyken, veya işareti muhtemel durumları gösterir, netlik sunmaz. Dolayısıyla veya işaretinin yer aldığı bir süreç adımı içerisinde bilinmeyen unsur vardır. Hangi durumlarda veya'daki verilerin tepkilerinin net olduğunu anlayabilmek için Karar İşareti kullanılabilir. Figür69'da veya işaretinin kullanımı yerine karar işaretinin eklenmesi ile, sürecin daha net olarak anlaşılabilirdiği temsili bir örnek gösterilmiştir.

Figür.69 Veya İşareti-Karar İşareti Benzeşmesi Örneği (Birim, görselin kolay okunması için kaldırılmıştır)

13-Süreç İpliği Haritası Oluşturma Aşamaları:

Süreç İpliği Haritasının oluşturulması için gerekli olan bazı aşamalar bulunmaktadır.

1-Harita sınırı verilir.

Haritanın kendisine ait bir alanı bulunmaktadır. Bu alanın var olmasının sebebi, farklı haritaları birbirleri arasında kolay tanımlayabilmektir.

Figür.70 Süreç İpliği Haritası Sınırı Örneği

2-Süreç Adımı, Alt süreç adımı ve Süreç Akışı eklenir.

Harita içerisine, incelenen iş süreci kapsamındaki süreç ve var ise alt süreç adımları eklenir. Ardından süreç akışları çizilir. Var ise Karar İşaret(ler)i de eklenir. Başlangıç-Bitiş noktaları verilir.

Figür.71 Süreç İpliği Haritası'na Eklenen Süreç Adımı, Alt Süreç Adımı ve Süreç Akışı Örneği

3-Süreç Detayı eklenir.

Alt Süreç Adımı içermeyen Süreç Adımları ve alt süreç adımları özelinde süreç detayları eklenir. Ek olarak, Alt süreç adımı içeren süreç adımlarına ve haritanın sınırına da Süreç Açıklaması ve Uygulama Görselleştirmesi eklenir. Bunun sayesinde alt süreç adımları içeren bir süreç adımı, özet olarak görsel ve açıklama bilgisini harita okuyucuna verebilir, aynı şekilde iş sürecinin özet olarak ne olduğu harita sınırına eklenen süreç açıklamasından ve basitçe uygulama görsellerinden anlaşılabilir.

Figür.72 Süreç Detayı Eklenmesi Örneği

4-Aşama Alanı eklenir.

İncelenen iş sürecine göre aşama alanları eklenir. (Gereği varsa)

Figür.73 Aşama Alanı Eklenmesi Örneği

5-Katalizör Kümeleri ve Aktivite Kümeleri eklenir.

İplik Alanları içerisine Aktivite ve Katalizör Kümeleri eklenir. Ardından veri akışları ve bilgi akışları çizilir.

Figür.74 Katalizör ve Aktivite Kümelerinin Eklenmesi Örneği

6-Harita LEJANT'ı eklenir.

Haritalar özelinde harita içeriğinde bulunan unsurların ne olduğunun açıklanabilmesi adına Lejant eklemesi yapılır.

Figür.75 Süreç İpliği Haritası'na Lejant Eklenmesi Örneği

14-Süreç İpliği Haritası Entegrasyonları:

Veri İpliği Haritası entegrasyonu mantığına benzer olarak Süreç İpliği Haritaları birbirlerine entegre edilebilir. Bu birleştirmeye Süreç İpliği Haritası Entegrasyonu denir. Veri Akış, bilgi akış ve süreç akış mantığı ile aynı mantıkta birleştirmeler yapılır. Entegre edilen haritalar için her haritada bulunan gösterimlerin yer alacağı ortak bir tane lejant gösterilmelidir.

Harita sınırları birer süreç adımı olduğu için, harita sınırları da aynı süreç adımları ve alt süreç adımları gibi süreç akışı ile ilişkilendirilebilir. Dolayısı ile entegre edilecek bir haritanın sınırı, entegre edilecek olan başka bir harita sınırının içerisinde yer alan bir süreç adımı olarak da entegre edilebilir.

Entegre edilecek olan haritalar arasında her zaman veri akışı ve/veya bilgi akışı olmak zorunda değildir. Süreç İpliği Haritaları iş süreçleri odağında olduğu için önemli olan ana unsur haritaların birbirleri arasındaki süreç akış geçişidir. Bir harita içerisindeki herhangi bir verinin girdisi, entegre edilen diğer haritalarda bulunmayabilir. Farklı iş yapış süreçleri içerisinde bu verinin çıktısı bulunabilir.

Figür.76 İki Süreç İpliği Haritası Entegrasyonunun Örnek Gösterimi

15-Süreç İpliği Haritası Potansiyel Kullanım Sonuçları:

Know-how, Know-what, Know-who ve Know-why bilgileri çıkartılabilir. İş yapış şekilleri ve planlamalar rakipler tarafından ele geçirilirse neredeyse her bilgi barındırıldığından dolayı çok risklidir. Harita oluşturma çalışmalarını bir iş kolu olarak yönetilebilir. Dijitalleşme sırasında birbirleri ile etkileşen verilerin neler olduğu, hangi sistemler ile nasıl birleştiği detaylı olarak bilinmesi, rakip firmalar tarafından çok önemli olmaktadır. Kullanılan sistemler, veriler, çalışan birimler, hangi işin neden yapıldığı, yazılımlarda kullanılan arayüzler vb. neredeyse bir projenin her unsuru detaylı olarak yer alınacağından dolayı şirketler için bulunmaz bir nimet olabilir.

Haritayı oluşturan kullanıcılar harita oluşturma tecrübesi kazanarak çok daha hızlı, tutarlı ve anlaşılır haritalar kurgulayabilir, bu yüzden harita oluşturma çalışmaları için bu işe bakacak bir birim kurulabilir. Haritası çıkartılacak olan süreçlerin iş yapış şekilleri için her bir duruma özel standart koyulması mümkün değildir. Bu yüzden haritalandırma yaparak bu çalışmalarda etkinlik kişi bazında artırılması gerekir.

Bazı durumlarda, haritalandırılacak süreçlerde yer alan çok spesifik, anlatımı zor unsurlar yer alabilir. Bu durumlar için zaten kullanılabilir "Özel Not" gösterimi bulunmaktadır. Özel Not sayesinde haritada anlatılmak istenen şey detaylıca belirtilebilir.

16-Süreç İpliği Haritası Örnekleri:

İki örnek üzerinden, Süreç İpliği Haritası'nın nasıl oluşturulduğu ile alakalı gösterimler gerçekleştirilmiştir. Örnek'lerde yer alan temsili çalışmaların ne olduğu veya neden yapıldığı ile alakalı konuyu detaylı anlamaya gerek bulunmamakta, burada önemli olan hususun haritalandırma olduğu unutulmamalıdır. Bu örnekler dışında harita oluşturacak olan kişiler harita oluşturdukça daha tecrübeli olup, bazı unsurların nasıl haritaya dökülebileceği konusunda daha doğru yorum verebilmeleri gerçekleşebilmektedir. Dokümanda anlatılmış olan standartlar ve kurallar ile beraber, özellikle katalizör ve aktivite kümelerinin ve veri/bilgilerin çok daha düzgün ve anlaşılır olarak tanımlanabilmeleri ancak harita oluşturdukça sağlanabilir.

16.1 Örnek 1;

Bir mühendis birimi (Mühendislik Birimi A) Excel üzerinden çeşitli analizler gerçekleştirmektedir. Bu analiz çalışması, Değer Tablosu (pdf), İtem Tablosu (pdf) ve Analiz Kataloğu (pdf) bilgilerine göre yapılmaktadır.

Yapılan analiz işinin aynı şekilde excel dışında şirkete alınacak yeni bir yazılım içerisinde nasıl gerçekleştirilebileceğinin bulunabilmesi için, mevcut durumunun detaylıca haritalandırılması gerekmektedir. (Lejant, yer kaplamaması için koyulmamıştır.)

Figür.77 Süreç İpliği Haritası Örnekleri, Örnek 1

16.2 Örnek 2;

Bir mühendis birimi (Mühendislik Birimi A) Excel üzerinden, kendilerine gelen bir dokümanı kendileri için uygun bir formata çevirip, başka bir mühendislik birimine (Mühendislik Birimi B) mail yolu ile iletimini sağlamaktadır.

Mühendislik Birimi B, eğer ki kendilerine yeterli düzeyde veri verilebilmiş ise, kendilerine gelen bu değiştirilmiş formatta olan verileri derleyip olgunluk seviyesi bilgilerini girer.

Buna karşın eğer ki Mühendislik Birimi A, Mühendislik Birimi B'ye yeterli düzeyde bir veri iletememiş ise, Mühendislik Birimi B, Mühendislik Birimi A'yı telefon ile arayarak kendilerine yeterli düzeyde bir verinin iletilmesini talep edebilir. Bu durumda Mühendislik Birimi A, ilgili Excel bilgilerini, Mühendislik Birimi B için tekrar düzenleyip Mühendislik Birimi B'ye yine mail yolu ile iletim sağlar. Ardından Mühendislik Birimi B, kendilerine gelen bu değiştirilmiş formatta olan verileri derleyip olgunluk seviyesi bilgilerini girer.

Mevcut durumda gerçekleşen bu işleyiş sonucundaki harcanan zamanın azaltılması adına, yeni kurgulanacak iş yapış şeklinin daha iyi planlanabilmesi için detaylı bir mevcut durum haritasının çıkartılması gerekmektedir. (Lejant, yer kaplamaması için koyulmamıştır.)

Figür.78 Süreç İpliği Haritası Örnekleri, Örnek 2

17-Sonuç:

Bu çalışmada metodolojinin temel yapısı ve kullanım çerçevesi tanımlanmıştır.

3. başlıkta bahsedilmiş olan Veri İpliği Metodolojisinin amaçlarından birisi olan Veri İpliği Haritası'na ek olarak, bu doküman içerisinde de anlaşılacağı üzere Süreç İpliği Haritası'nın da eklenmesi sonucunda ilerleyiş şekli Figür79'da gösterilmiştir.

Figür.79 Veri İpliği Metodolojisi'nin Temel Mantığı ve Temel Kullanım Harita Yöntemleri

Metodolojinin oluşturulması sırasında;

- 1) Hem Konfigürasyon Yönetiminin hem de PLM'in ortak çekirdeği olan BOM (Bill of Material) mantığı (Verilerin alt alta gösterilmesi),
- 2) Dijital İplik temel mantığı ve bu mantıkta yer alan veri hayat döngüsü mantığı,
- 3) Klasik Process Workflow mantığı,
- 4) Data Mapping mantığı,
- 5) Data-Information-Knowledge ilişkisi,
- 6) Geleneksel kodlamadaki Object-Attribute-Method uyumu,
- 7) Her detayın anlaşılması için kullanılan sorular bütünü olan 5N1K,
- 8) Veri akışlarının ve "veya" işaretinin kullanımının düzgün olabilmesi için feyz alınan programlama ve algoritma mantığı,

Temel mantıkları üzerinden, ortaklaştırılmış ve kullanımları standartlaştırılmış bir kurgulama yapılarak dijitalleşme ve dijital dönüşüm çalışmalarında fayda sağlanması amaçlanarak Veri İpliği Metodolojisi oluşturulmuştur.

Metodolojinin ileri seviyede kullanımı, metodoloji kapsamında üretilen haritaların tasarım ve değişim süreçlerinin nasıl yönetileceği ve metodolojinin uygulanabileceği spesifik alanlara yönelik detaylı yaklaşımlar, ilerleyen çalışmalarda ele alınmak üzere planlanmaktadır.

-Bu çalışma, Nisan 2022'de, akademik bir yayın veya resmi bir geliştirme faaliyeti hedeflenmeden; kavramsal düşünceler ve pratik gözlemler doğrultusunda başlatılmış ve sürekli evrim geçirerek geliştirilmiştir. Bu nedenle başlangıç aşamasında literatür taraması ve akademik referanslandırma öncelikli bir gereklilik olarak ele alınmamıştır. Çalışmanın amacı, mevcut literatürü tekrar etmekten ziyade, özgün bir metodolojik yaklaşımı tanımlamak ve uygulanabilir bir çerçeve sunmaktır.

-Bu dokümanda sunulan metodoloji ve yaklaşımlar, yazarın kişisel çalışmaları ve genel mühendislik prensipleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Herhangi bir kurumun, şirketin veya projeye özgü gizli bilgi, veri veya iç uygulama bu çalışma kapsamında yer almamaktadır.

-Ek olarak bu belge, kamu yararına yönelik pratik fikir ve yöntemleri yaymak amacıyla paylaşılmıştır. Hakemli akademik bir makale niteliğinde değildir.

-Bu doküman ve metodoloji, orijinal yazara ve kaynağa uygun şekilde atıfta bulunulması koşuluyla, kullanılabilir, uyarlanabilir ve genişletilebilir.